

राजकीय घटकाचा जागतिक व्यापार संघटनेवर प्रभाव

प्रा. डॉ. जोगदंड मकरंद बळीराम

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, वसुंधरा महाविद्यालय, घाटनांदूर, ता.अंबाजोगाई, जि. बीड

Corresponding Author – प्रा. डॉ. जोगदंड मकरंद बळीराम

DOI - 10.5281/zenodo.14909903

प्रस्तावना :

देशाच्या सर्वांगीण विकासासंबंधीचा आराखडा, विकासाचे नियोजन, विकास कार्याला मान्यता व आर्थिक तरतूद इत्यादी प्रक्रिया मध्ये राजकीय घटकाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. राजकीय घटक, मानव, समाज, समुदाय, राष्ट्र इत्यादी घटकांच्या समस्यांची सोडवणूक करून आवश्यक असणाऱ्या सुख सुविधांच्या निर्मितीचे कार्य करते. तसेच राजकीय घटकाचे प्रशासन, दळणवळण, तंत्रज्ञान, औद्योगीकरण, अर्थव्यवस्था, व्यापार, उद्योगधंदे इत्यादी घटकावर नियंत्रण प्रस्थापित झालेले आहे. राजकीय घटकाच्या माध्यमातून शासन, प्रशासन आणि मानवी समुदाय यांच्यावर नियंत्रण प्रस्थापित झाले आहे. राजकीय घटकाने शिक्षण, ज्ञान, तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण, संशोधन इत्यादी घटकांच्या विकास कार्यावर भर दिला आहे. यामध्ये राष्ट्रीय विकासाच्या दृष्टिकोनातून जागतिक व्यापार संघटनेवर अधिक भर दिला आहे.

जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना 1995 मध्ये झाली. या व्यापारी संघटनेत 123 देशांनी सभासद म्हणून स्वाक्षरी केली आहे. या जागतिक वार संघटनेचा भारत देश सभासद आहे. भारत सरकारने जागतिक पातळीवर आपले अस्तित्व निर्माण करून देशातील उत्पादित माल जागतिक बाजारपेठेत वितरित करून देशाचा औद्योगिक, व्यावसायिक, आर्थिक विकास करण्याचे धोरण आखले आहे. सन 1994-95 मध्ये

तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये भारताचे सभासत्व असले पाहिजे. व्यापार संघटनेत भारताचे सभासत्व असेल तर भारतातील औद्योगिकरणाला चालना मिळेल. उत्पादित मालाला विशाल स्वरूपात बाजारपेठ उपलब्ध होईल. व्यापाराच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे अस्तित्व निर्माण करता येईल. व्यापाराच्या माध्यमातून इतर राष्ट्रांबरोबर राजकीय, व्यावसायिक, आर्थिक संबंध प्रस्थापित होतील. या दृष्टिकोनातून भारत सरकारने जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासत्व स्वीकारले. या जागतिक व्यापार संघटनेवर राजकीय घटकाचा प्रभाव आहे काय? असेल तर तो कोणत्या स्वरूपात आहे? राजकीय प्रभावामुळे जागतिक व्यापार संघटनेवर कोणत्या स्वरूपात परिणाम घडवून आला आहे? इत्यादी प्रश्नांची उकल करण्याच्या उद्देशाने "राजकीय घटकाचा जागतिक व्यापार संघटनेवर प्रभाव" या विषयाचे अध्ययनाकरिता निवड करण्यात आली आहे. सदरील अध्ययन विषयाच्या संशोधनाच्या उद्दिष्टांची मांडणी पुढील प्रमाणे करण्यात आली आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे :

1. भारत सरकारचा जागतिक व्यापार संघटनेसंबंधीचा दृष्टिकोन अभ्यासणे.

2. जागतिक व्यापार संघटनेचा उद्देश आणि वैशिष्ट्ये अभ्यासणे.
3. जागतिक व्यापार संघटनेच्या कार्याचा आढावा घेणे.
4. जागतिक व्यापार संघटनेवरील राजकीय घटकाचा प्रभाव अभ्यासणे.

सदरील उद्दिष्टांच्या पूर्तते करिता खालील प्रमाणे गृहीतकांची मांडणी करण्यात आली आहे.

गृहीतके :

1. भारत सरकारचा जागतिक व्यापार संघटने संबंधीचा दृष्टिकोन औद्योगिक व आर्थिक विकासात्मक आहे.
2. जागतिक व्यापार संघटनेचा उद्देश खुली बाजारपेठ करून उदारीकरणाला चालना देणे आहे.
3. जागतिक व्यापार संघटना मागास देशात औद्योगिक विकासाचे कार्य करते.
4. जागतिक व्यापार संघटनेवर राजकीय घटकाचा प्रभाव पडला आहे.

सदरील गृहीतकांच्या पडताळणी करिता खालील प्रमाणे संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे.

संशोधन पद्धती :

सदरील शोध निबंधाच्या मांडणी करिता प्रामुख्याने वर्णनात्मक आराखड्याचा अवलंब करण्यात आला. तर तथ्य संकलनाकरिता द्वितीय स्रोतांमधील प्रकाशित व अप्रकाशित तथ्यांचा वापर करण्यात आला. प्रकाशित तथ्यामध्ये संदर्भ ग्रंथ, मासिके, वार्षिक अंक, वर्तमानपत्रे, शासनाचे प्रकाशित अहवाल इत्यादींचा अवलंब करण्यात आला. तर अप्रकाशित तथ्य मध्ये एम.फिल., पीएच.डी. चे प्रबंध, खाजगी संस्थांचे अहवाल, इंटरनेट इत्यादी चा अवलंब करण्यात आला आहे.

विषय प्रतिपादन:

भारत सरकारने राष्ट्रीय विकासावर स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्वस्वी भर दिला आहे. यामध्ये दळणवळण, औद्योगीकरण, तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण यांच्या संशोधनावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. या औद्योगिक विकासाकरिता एम. आय. डी. सी. च्या स्थापनेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. एम. आय. डी. सी. च्या विकासात वेगवेगळ्या उत्पादित मालाच्या कारखान्यांची उभारणी, कारखान्याकरिता आवश्यक त्या प्रमाणात जागेची उपलब्धता, पाण्याची सुविधा, विद्युतीकरण, आर्थिक मदत इत्यादी सुविधा देण्यावर भर दिला. तसेच उत्पादित मालाच्या वितरणाकरिता दळणवळणाच्या सुविधा, रस्ते, लोहमार्ग, जलवाहतूक, हवाई वाहतूक यांची सुविधा करण्यात आली. त्याचबरोबर भारतीय उत्पादित मालाला विशाल बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी. याकरिता 1995 मध्ये स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्रीय जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासदत्व स्वीकारले. त्यामुळे भारतीय उत्पादित मालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध झाली. भारतीय व्यापार राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होऊ लागला. या जागतिक व्यापार संघटनेचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे नमूद करता येते.

जागतिक व्यापार संघटना :

1 जागतिक व्यापार संघटनेचे स्वरूप:

जागतिक व्यापार संघटनेची निर्मिती विकसित व विकसनशील राष्ट्रांच्या राजकीय संबंधातून झाली आहे. या जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये 123 देशांचा सहभाग आहे. या 123 देशांमध्ये कोणत्याही देशाला मुक्त स्वरूपात आपला माल विकता येतो. या विक्रीवर कोणत्याही स्वरूपाचे निर्बंध नाहीत. तसेच मालाची किंमत किती ठेवावी या संबंधी नियंत्रण नाही. त्यामुळे जागतिक व्यापार संघटना मुक्त व्यापाराचे धोरण आहे.

2 जागतिक व्यापार संघटनेचा उद्देश:

जागतिक व्यापार संघटनेचा उद्देश विकसनशील देशांच्या औद्योगीकरणाला चालना देणे, मागासलेल्या

देशांची अर्थव्यवस्था बळकट करणे, राष्ट्र राष्ट्रांमध्ये सल्लोख्याचे संबंध प्रस्थापित करणे, मागासलेल्या देशात रोजगाराची उपलब्धता निर्माण करून देशाचा सर्वांगीण विकास करणे आहे.

3 जागतिक व्यापार संघटनेची वैशिष्ट्ये:

जागतिक व्यापार संघटना ही खुली बाजारपेठ आहे. या बाजारपेठेवर कोणत्याही स्वरूपाचे बंधन अथवा नियम लागू नाहीत. कोणत्याही सभासद राष्ट्राला इतर सभासद राष्ट्रांमध्ये उद्योग व्यवसाय करण्याची मान्यता आहे. तसेच सभासद राष्ट्रांनी आपल्या राष्ट्रांमध्ये उद्योग, व्यवसाय करणाऱ्या राष्ट्रांना सर्वतोपरी मदत करणे आवश्यक आहे.

4 जागतिक व्यापार संघटनेचे अनुकूल परिणाम:

जागतिक व्यापार संघटनेमुळे उद्योग, व्यवसाय, औद्योगीकरण, तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण इत्यादीला गती प्राप्त झाली. तसेच मागास व विकसित राष्ट्रांमध्ये विकसित राष्ट्रांच्या कंपन्या, कारखाने स्थापन झाले. तेथे मजूर, सुशिक्षित, व्यापारी, उद्योजक इत्यादींना रोजगाराची उपलब्धता झाली. देशातील कच्चा मालाला बाजारपेठ, ग्राहक उपलब्ध झाले. मागास राष्ट्रांचा आर्थिक, भौतिक, तांत्रिक, यांत्रिक विकास घडवून आला. विकसित राष्ट्रांना हक्काची खुली विशाल बाजारपेठ उपलब्ध झाली. त्यांना आर्थिक गुंतवणूक करण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली. राष्ट्रांमध्ये व्यावसायिक, आर्थिक संबंध प्रस्थापित झाले. विश्वाचे माझे घर ही संकल्पना अस्तित्वात आली आहे.

5 जागतिक व्यापार संघटनेचे प्रतिकूल परिणाम:

जागतिक व्यापार संघटनेमुळे विकसित राष्ट्रांचे विकसित राष्ट्रांवर वर्चस्व निर्माण झाले. विकसनशील राष्ट्रांची अपूर्ण व मर्यादित वस्तू निर्मिती विशाल राष्ट्रांपुढे टिकू शकत नाही. त्यामुळे अनेक गरीब राष्ट्रांचे उद्योगधंदे, औद्योगीकरण बंद झाले. त्यामुळे राष्ट्रांचे आर्थिक उत्पन्न बंद होऊन बहुतांशी राष्ट्र दारिद्र्यात गेलेली दिसून येतात. तसेच विकसित राष्ट्रांनी आपले कारखाने निर्माण करून तेथे

स्वदेशातील मजूर, कारागीर, कामगार यांनाच कामे दिली. त्यामुळे विकसनशील राष्ट्र बेरोजगारीत झाले आहेत. व्यापारी स्पर्धेत विकसनशील राष्ट्र वस्तूच्या किमती कमी करून तोट्यावर विकू शकत नाहीत. त्यामुळे अनेक राष्ट्रांच्या वस्तू जागतिक व्यापार पडून राहत आहेत. त्यामुळे ते जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासद होऊन आर्थिक दृष्टीने तोट्यात आहेत.

6 जागतिक व्यापार संघटनेवर राजकीय घटकाचा प्रभाव:

जागतिक व्यापार संघटना राजकीय नेतृत्वातून उदयास आलेली आहे. या व्यापार संघटनेवर सर्वस्वी नियंत्रण राजकीय घटकांचे आहे. राजकीय नेते संघटनेचे नियम, करार, कायदे यांचे नियोजन करतात. तसेच राजकीय घटक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय, व्यापारी, उद्योगपती, कारखानदार यांच्याबरोबर विचार विनिमय करून आर्थिक नियोजन, वस्तू विनिमयाची तरतूद, आयात निर्यात, आयातावरील कर, निर्यातीवरील कर, खरेदी विक्रीकर, इत्यादीचे निर्णय घेतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जागतिक व्यापार संघटनेवर राजकीय घटकाचा प्रभाव निर्माण झालेला आहे.

निष्कर्ष :

1. जागतिक व्यापार संघटना ही खुली बाजारपेठ आहे.
2. जागतिक व्यापार संघटनेचा प्रमुख उद्देश सर्वच राष्ट्रांचा यांत्रिक, तांत्रिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, आर्थिक विकास करणे आहे.
3. जागतिक व्यापार संघटनामुळे काही प्रमाणात अनुकूल परिवर्तन घडवून आले आहे तर विकसनशील राष्ट्रांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
4. जागतिक व्यापार संघटना राजकीय घटकांद्वारे कार्य करीत आहे.

अध्ययनाचे महत्त्व :

जागतिक व्यापार संघटना आणि राजकीय घटक यांचा सहसंबंध कोणत्या स्वरूपात आहे या दृष्टीने सदरील विषयाचे अध्ययन आहे. हे अध्ययन जागतिक व्यापार संघटना संबंधी अध्ययन करणाऱ्या विद्यार्थी, संशोधक, अध्यापक, व्यापारी, उद्योजक, शासन इत्यादींना सहाय्यभूत ठरेल.

सारांश :

जागतिक व्यापारी संघटना, उद्योग, व्यवसाय, औद्योगीकरण, व्यापार इत्यादी घटकांशी संबंधित आहे. या व्यापारी संघटनेने उदारीकरण, जागतिकीकरण, औद्योगीकरण इत्यादी घटकांना चालना दिली आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेचा विकास केला आहे. त्यामुळे या व्यापारी संघटनेला आधुनिक काळात अत्यंत महत्त्व

प्राप्त झाले आहे. परंतु या व्यापारी संघटनावर राजकीय घटकांचे प्रभुत्व आहे हे सत्य स्वीकारावे लागते.

संदर्भसूची :

1. गंदेवार एस. एन., "सामाजिक शास्त्रीय संशोधन पद्धती" श्री मंगेश प्रकाशन, नागपूर. 2002
2. कदम एम. एन., "भारतीय व्यवसाय आणि सहकार", के. एस. पब्लिकेशन्स, पुणे. 2011
3. भोसले के. एस., "स्वातंत्र्योत्तर भारतीय अर्थव्यवस्था", फडके प्रकाशन, कोल्हापूर. 2003
4. भारतीय अर्थव्यवस्था, वार्षिक अंक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पुरस्कृत 2006
5. <https://www.wto.org>.
6. <https://www.vedantu.com>.
7. <https://open.lib.umn.edu>.